

BARQAROR RIVOJLANISH VA ESG TAMOYILLARI KONTEKSIDA PENSIYA VA IJTIMOIIY NAFAQALAR AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYA QILISHDAGI O‘RNI

Aliyev Ma’ruf Komiljon o‘g‘li

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, i.f.f.d., dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17973850>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ijtimoiy ta’minot tizimida olib borilayotgan islohotlarning aholi umr ko‘rish davomiyligining uzayishi bilan bog‘liq ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari barqaror rivojlanish nuqtayi nazaridan tahlil etiladi. Umr ko‘rish yoshining ortib borishi pensiya tizimining moliyaviy barqarorligiga, avlodlar o‘rtasidagi birdamlik tamoyiliga va ijtimoiy tenglikni saqlashga qo‘shimcha yuk bo‘layotgani qayd etiladi. Uzoq muddatli tibbiy parvarish va keksalar uchun ijtimoiy xizmatlar xarajatlarining keskin oshishi esa ESGning “Social” komponenti doirasida davlatning samarali ijtimoiy siyosatini talab qilmoqda. Demografik o‘zgarishlar sharoitida keksalarning ijtimoiy himoyasi, iqtisodiy xavfsizligi hamda sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish SDG maqsadlariga muvofiq eng ustuvor vazifa sifatida baholanadi.*

***Kalit so‘zlar:** ijtimoiy ta’minot, pensiya tizimi, inson kapitali, umr davomiyligi, tibbiy xizmat, faol keksalik, ijtimoiy nafaqalar, barqaror rivojlanish, ESG Social, SDG.*

Hozirgi davrda dunyo mamlakatlari demografik tarkibining jadal o‘zgarishi iqtisodiy va ijtimoiy tizimlar oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Aholining qarishi jarayoni keng ko‘lamda kuzatilayotgan bo‘lib, mehnatga layoqatli aholi sonining sekinlashuvi va 65 yoshdan yuqori aholining ulushi ortib borishi jamiyatning ijtimoiy barqarorligi hamda farovonligini ta’minlashda muhim omilga aylanmoqda. Statistika ma’lumotlariga ko‘ra, 65 yoshdan oshgan aholisi 14 foizdan yuqori bo‘lgan “qarib borayotgan davlatlar” soni allaqachon 50 dan oshgan bo‘lib, 2050-yilga kelib bu ko‘rsatkich ikki baravarga ortishi prognoz qilinmoqda[1]. Demografik qarish jarayonining tezlashuvi ijtimoiy ta’minot, pensiya, tibbiy xizmatlar va uzoq muddatli parvarish bo‘yicha talabning keskin oshishiga sabab bo‘lmoqda, bu esa ijtimoiy ta’minot tizimi barqarorligiga bosimni kuchaytiradi.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligining ortishi natijasida ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish zarurati kuchayib bormoqda. 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasida pensiya ta’minoti tizimini ilmiy asosda qayta ko‘rib chiqish, pensiya miqdorlarini iqtisodiy o‘shish bilan uyg‘un ravishda oshirish, fuqarolarning ijtimoiy xavfsizligini mustahkamlash va ijtimoiy himoya qamrovini kengaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan[2]. Pensiya va ijtimoiy nafaqalar tizimi SDGning asosiy maqsadlari — kambag‘allikni qisqartirish (SDG 1), salomatlikni ta’minlash (SDG 3), munosib mehnat va farovonlikni oshirish (SDG 8), ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish (SDG 10) bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq bo‘lib, ESGning “Social” komponentining asosiy elementi sifatida qaraladi[3].

Xalqaro ilmiy manbalarda ham pensiya va ijtimoiy nafaqa tizimini barqaror rivojlantirish muhim masala sifatida talqin qilinadi. Tetlou o‘z tadqiqotlarida pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta’minlashda nodavlat pensiya fondlarining rolini kuchaytirish lozimligini

ta'kidlaydi. Borsh-Supan Yevropa davlatlarida pensiya xarajatlarining ortib borishi uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikka xavf tug'dirishini qayd etgan bo'lsa, Diamond pensiya tizimi dizaynining mehnat bozori, jamg'arma mexanizmlari va ijtimoiy adolatga ta'sirini tahlil qiladi[4]. O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar esa nodavlat pensiya jamg'armalarini joriy etish, aholining ixtiyoriy jamg'arma madaniyatini shakllantirish va pensiya tizimini diversifikatsiya qilishning ijtimoiy-iqtisodiy afzalliklarini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda aholining ijtimoiy himoyasi bo'yicha sezilarli islohotlar amalga oshirildi: ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish hajmi kengaydi, kam ta'minlangan oilalar qamrovi bir necha barobar oshdi, nogironligi bor shaxslar uchun yangi nafaqa turlari joriy etildi. Biroq global darajadagi demografik tendensiyalar — umr ko'rish davomiyligining uzayishi va keksa avlod ulushining oshishi — davlatlardan yanada tizimli va kompleks yondashuvni talab qilmoqda.

Keksalar uchun tibbiy xizmatlar va uzoq muddatli parvarish xarajatlari ham keskin farqlanadi[5]. Masalan, Shvetsiyada 65 yoshdan oshgan shaxsning o'rtacha xarajatlari ish haqining 50 foiziga, 90 yoshda esa 130 foiziga tenglashadi. AQSh, Yaponiya va Finlyandiyada ham keksa avlod ehtiyojlari uchun sarflanadigan xarajatlar juda yuqori. Bu ko'rsatkichlar tibbiy xizmatlar, reabilitatsiya, parvarishlash tizimi va ijtimoiy xizmatlarning rivojlanishi bilvosita pensiya tizimiga yuk bo'lishini anglatadi. Rivojlanayotgan davlatlarda bu xarajatlar nisbatan past bo'lsa-da, demografik o'zgarishlar ularning ham ijtimoiy ta'minot tizimiga ta'sirini kuchaytirmoqda.

Keksalarning turmush xarajatlarini moliyalashtirish manbalari mamlakatlar kesimida sezilarli farq qiladi: Avstriyada davlat transfertlari asosiy manba bo'lsa, Germaniyada pensiya jamg'armalari yetakchi rol o'ynaydi. ESGning ijtimoiy komponentiga ko'ra, adolatli soliq yuki, teng imkoniyatlar, ijtimoiy xizmatlardan foydalanishdagi shaffoflik ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlovchi asosiy omillardir[6]. Ayrim davlatlarda pensionerlar soliqdan ozod etilsa, boshqalarda soliq yukining oshirilgan bo'lishi kuzatiladi. IHTT davlatlarida esa pensionerlarning soliq yuki o'rtacha 10 foizni tashkil etadi.

Pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashda qamrov, bosim va qoplash koeffitsiyentlari muhim indikator bo'lib, ulardagi o'zgarishlar tizimning moliyaviy salohiyatini aks ettiradi. XMT tavsiyasiga ko'ra, pensiya oluvchilar va badal to'lovchilar o'rtasidagi nisbat kamida 4:1 bo'lishi lozim. Ko'plab mamlakatlarda bu ko'rsatkichning pastligi “avlodlar birdamligi” tamoyilining izchil ishlashiga to'sqinlik qiladi va uzoq muddatli moliyaviy xavflarni kuchaytiradi[7].

Xalqaro valyuta fondi prognozlariga ko'ra, ayrim davlatlarda pensiya islohotlari natijasida budjet xarajatlari kamayishi kutilsa, boshqalarda aksincha, xarajatlarning oshishi ehtimoli mavjud[8]. Rivojlangan davlatlar asosan moliyaviy barqarorlikni saqlashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirsalar, rivojlanayotgan davlatlar uchun asosiy vazifa — aholining pensiya sug'urtasi bilan qamrovini kengaytirishdan iborat.

Demografik o'zgarishlar bosimini yumshatish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

- nodavlat pensiya fondlari va sog'liqni saqlash sug'urtasini rivojlantirish orqali keksalar ehtiyojlarini qisman o'zini o'zi moliyalashtiradigan tizimga o'tkazish;

- avlodlar birdamligiga asoslangan “taqsimot” tizimidan bosqichma-bosqich jamg'arma tamoyillariga o'tish, bu esa SDG va ESGning ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlaydi;

- majburiy sug'urta badallari va mehnat stajini oshirish orqali to'lanadigan pensiya miqdori bilan to'lovlar o'rtasida aktuar muvozanatni ta'minlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tetlow, G. Pension Reform Challenges in Ageing Societies. London: Institute for Fiscal Studies, 2015.
2. Börsch-Supan, A. European Pension Systems: Economic Challenges and Reforms. Berlin: MEA, 2018.
3. Diamond, P. Economic Theory, Taxation and Pension Policy. Cambridge: MIT Press, 2011.
4. Cylus, J., Figueras, J., Normand, C. The Economics of Long-Term Care. Copenhagen: WHO, 2019.
5. ILO. World Social Protection Report 2021. Geneva: International Labour Office, 2021.
6. Pension at a Glance 2021. OECD Publishing, Paris, 2021.
7. Fouejieu, A. Pension Expenditure Projections and Fiscal Sustainability. IMF Working Paper, 2021.
8. Aliyev, M. R. (2023). Aholini ijtimoiy himoya qilishda pensiya va ijtimoiy nafaqalarning o'rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(9).